

Ruben Prokscha, M.Sc.
Mathias Schneider, M. Eng.
Seifeddine Saadani, M. Eng.
Prof. Dr.-Ing. Alfred Höß

KI-basierte Optimierung von Daten-Pipelines

Zusammenfassung

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich kontinuierlich weiter und nimmt eine zunehmend allgegenwärtige Rolle in unserem täglichen Leben ein. Neue Modelle sind in der Lage immer komplexere Aufgaben zu bewältigen. Zugleich ermöglichen es neue Strategien und optimierte Hardware immer anspruchsvollere Machine Learning (ML) Algorithmen auf mobilen Endgeräten auszuführen. Daraus entsteht das Potenzial, anfallende Daten effizient an ihrem Entstehungsort zu verarbeiten. Dieses sogenannte Edge Computing und die damit zusammenhängenden Herausforderungen sind ein Hauptaugenmerk der Untersuchungen des europäischen Forschungsprojektes „Artificial Intelligence for Digitalizing Industry“ (AI4DI), in welchem Partner aus den verschiedensten Industriezweigen auf dem Gebiet KI miteinander kollaborieren.

Gefördert wird das Projekt von der Europäischen Union im Rahmen des H2020 ECSEL Joint Undertaking sowie den involvierten nationalen Förderstellen, in Deutschland dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Die Automotive-Forschungsgruppe der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH AW) erforscht in diesem Projekt über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren die Optimierungsmöglichkeiten von KI-basierten Datenverarbeitungsprozessen in Edge-Netzwerken, welche als Teil des Anwendungsbereiches von intelligenten Transportsystemen (ITS) einhergehen. Im zweiten Projektjahr befasste sich die OTH AW mit der Realisierung und Optimierung von Daten-Pipelines in einer zuvor realisierten Testumgebung.

Abstract

Artificial intelligence (AI) is continuously evolving and assuming an increasingly ubiquitous role in our daily lives. New models are capable of handling increasingly complex tasks. At the same time, new strategies and optimized hardware enable more sophisticated machine learning (ML) algorithms to be executed on mobile devices. This creates the potential to process data efficiently at the point of origin. This so-called edge computing and the associated challenges are a major focus of the investigations of the European funded project "Artificial Intelligence for Digitizing Industry" (AI4DI), in which partners from a wide range of industries are working together on pushing the limits of AI.

The project is funded by the European Union within the framework of the H2020 ECSEL Joint Undertaking as well as the involved national funding agencies, including the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) in Germany.

The automotive research group of University of Applied Sciences Amberg-Weiden (OTH AW) investigates in this project over a period of three years the optimization possibilities of AI-based data processing in edge networks, which are part of the application area of intelligent transportation systems (ITS). In the second project year, the OTH AW dealt with the realization and optimization of data pipelines in a previously realized test environment.

1 Einleitung

Im Mai 2021 betitelte Verkehrsminister Andreas Scheuer Daten als den „Treibstoff der Zukunft“ [1]. Zudem verwies er auch auf das Optimierungspotenzial durch lokal erhobene Verkehrsdaten. Um dieses jedoch effektiv nutzen zu können, ist ein Wandel der bestehenden Infrastruktur unabdinglich. Bestehende Infrastrukturelemente (Ampeln, Verkehrskameras, etc.) müssen mit Recheneinheiten ausgestattet werden, um die anfallenden Datenströme direkt vor Ort in eine verwertbare Form zu transformieren. Um einen solchen Smart City Ansatz effektiv zu realisieren, arbeitet das Konsortium des Forschungsprojektes Artificial Intelligence for Digitalizing Industry (AI4DI) unter anderem an der Entwicklung und dem Einsatz von neuen Edge Computing Plattformen, auf welchen die KI-Algorithmen gerechnet werden sollen. Das Projekt fällt unter dem Schirm Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) und umfasst ein Gesamtbudget von etwa 30 Millionen Euro für den Zeitraum von drei Jahren (2019-2022) [2].

Die OTH AW arbeitet zusammen mit den Partnern VTT, Vaisto (beide Finnland) und ITML (Griechenland) in der Wertschöpfungskette für das Transportwesen an einem „Last-Mile“-Anwendungsfall [3]. Dieser ordnet sich in das zukunftsfruchtige Konzept für Mobility-as-a-Service (MaaS) ein, welcher sich der Umsetzung von individuellem, multimodalem und betreiberübergreifendem Personenverkehr widmet. Innerhalb von „Last-Mile“ soll die Umsteigezeit eines Fahrgasts zwischen öffentlichem Nahverkehr und einem automatisierten Taxi optimiert werden. Die Problemstellung umfasst dabei mehrere Dimensionen: die präzise Vorhersage von Fahrzeiten der Fahrzeuge in Abhängigkeit des derzeitigen Verkehrsaufkommens sowie das sichere, automatisierte Anfahren der Bushaltestelle. Der Beitrag der OTH AW beschäftigt sich mit der Optimierung von sensornaher Datenverarbeitung mittels Edge Computing.

Im Folgenden werden die Ergebnisse des zweiten Projektjahres (Juli 2020 bis Juli 2021) zusammengefasst. Auf Basis einer zuvor entwickelten Testumgebung für Intelligente Transportsysteme (ITS) [4] werden verschiedene State of the Art Algorithmen evaluiert und Konzepte für intelligente Daten-Pipelines erprobt.

2 Datenverarbeitung an der Quelle

Im Rahmen des technologischen Fortschritts nimmt die Anzahl der Datenquellen stetig zu. Große Serverfarmen widmen sich dem Zweck die erhobenen Rohdaten zu akkumulieren und in eine für Menschen verwertbare Form zu bringen. Dieses Vorgehen ist nicht nur ressourcenintensiv, es bringt auch zusätzliche Latenzzeiten durch den Datentransfer mit ein. Echtzeitaufgaben, wie z. B. das autonome Fahren werden dadurch schwierig bis gar

nicht realisierbar. Ein Paradigmenwechsel in der Datenverarbeitung ist ein erfolgversprechender Lösungsansatz für die genannten Herausforderungen. Edge-Computing bezeichnet das Verlagern der Rechenaufgaben weg von Cloud-Servern hin zu anwendungsnahen Rechenknoten. Konkret sollen Infrastrukturelemente (z. B. Verkehrskameras) mit eigenen Recheneinheiten ausgestattet werden, welche direkt vor Ort die Auswertung der erhobenen Daten vornehmen können. Ein solches Vorgehen wäre erheblich ressourcenschonender als bestehende Lösungen, reduziert kritische Verzögerungen und bietet durch Datenlokalität zudem einen besseren Datenschutz.

Im Folgenden soll anhand von Verkehrskameras im Tampere City (Finnland) [5] erläutert werden, wie ein solcher Ansatz genutzt werden kann, um Verkehrsaufkommen vorherzusagen und zu optimieren. Die verwendeten Kamerabilder wurden über einen Zeitraum von mehreren Monaten von 2019 bis 2020 gesammelt. Zur Analyse der Bilddaten wurde ein You Only Look Once (YOLO) [6] Object Detection Modell verwendet. Dieses liefert zu jedem Frame eine Objektliste mit der Position, Klasse und Konfidenzniveau der gefundenen Objekte. Abbildung 1 zeigt das Ergebnis einer solchen Frameanalyse grafisch aufbereitet. Für jedes Objekt wurde eine sogenannte Bounding Box eingezeichnet und entsprechend mit Kategorie und Wahrscheinlichkeiten beschriftet.

Abbildung 1: Objekterkennung einer Verkehrskamera in Tampere

Mit den Objektlisten und der Kamera Framerate ist es möglich, das Verkehrsaufkommen für einen Zeitraum zu evaluieren. Somit können Peak-Zeiten bestimmt und Langzeittrends erkannt werden. Eine solche Analyse wurde mit der zuvor vorgestellten Verkehrskamera für den Zeitraum von November 2019 bis Mai 2020 durchgeführt. In Abbildung 2 ist ein plausibler Trend zu erkennen; in den Nachtstunden liegt ein eher geringes Verkehrsaufkommen vor, während zur Mittagszeit ein klarer Peak sichtbar ist. Ein Berufsverkehrsmuster ist hingegen nicht zu erkennen. Dies lässt sich auf die zentrale Position der Kreuzung zurückführen. Ein anderes Phänomen ist ein starker Rückgang an Fahrzeugen zwischen Februar und März. Dies ist mutmaßlich auf die ersten Covid-19-Gegenmaßnahmen zurückzuführen, welche wiederum zur Folge hatten, dass Menschen insgesamt ihr Auto weniger häufig nutzten.

Abbildung 2: Gleitender Mittelwert der Verkehrsdichte als Tagesverlauf für mehrere Monate

Die Anzahl der Fahrzeuge allein ist kein guter Indikator für die Qualität der Vorhersage des Verkehrsflusses. Hier muss das dynamische Verhalten in Bezug auf Zeit und Raum berücksichtigt werden. Dies ist möglich, indem die Position der erkannten Objekte in jedem Bild genommen und ein gemittelter Durchschnitt über ein vordefiniertes Zeitintervall gebildet wird. In Abbildung 3 wurde dies in Form einer Heatmap durchgeführt. Die tiefroten Bereiche zeigen stagnierenden Verkehr oder parkende Autos an, während dunkelblau die Abwesenheit von Fahrzeugen impliziert. Die Analyse dieser Heatmap deutet darauf hin, dass die Ampeln Standzeiten verursachen, welche durch eine Optimierung der Schaltzeiten oder die Berücksichtigung von Kreisverkehren reduziert werden könnten.

Abbildung 3: Trafficflow Heatmap

Diese praktischen Beispiele demonstrieren das Anwendungspotential, um bestehende Infrastrukturen auf intelligente Weise zu analysieren und zu optimieren. Die vorgeschlagenen Modelle und Algorithmen sind schnell genug, um in Echtzeit auf eingebetteter Hardware zu laufen. So können Kameras kosteneffizient mit Recheneinheiten ausgerüstet werden, welche autark die Situation lokal auswerten und nur das Ergebnis an einen zentralen Server oder andere Teile der Infrastruktur weitergeben.

3 Objektdetektion

Die Entwicklung eines Objekterkennungsmodells kann als eine anspruchsvolle Aufgabe angesehen werden, da Bildelemente sowohl gefunden als auch identifiziert werden müssen. Ein naiver Ansatz wäre die Verwendung eines etablierten Convolutional Neural Networks (CNN) zur Bildklassifizierung, wie z. B. ResNet [7] mit einem Sliding-Window-Ansatz zur Erkennung möglicher Objekte innerhalb des Frames. Zusätzlich können Schwellwerte und Non-Maximum-Suppression (NMS) [8] verwendet werden, um die optimale Bounding Box für jedes Objekt zu finden. Dies würde in der Theorie funktionieren, jedoch würde dies mit hohem Rechenaufwand und langen Inferenzzeiten einhergehen.

Stattdessen wird bei den meisten modernen Echtzeitmodellen zur Objekterkennung auf Single Shot Detectors (SSD) [9] gesetzt. Sie verwenden ein Backbone Netzwerk, welches aus einem Bild eine Featuremap generiert. Dieser Tensor wird zur Weiterverarbeitung in ein Raster zerlegt. Das Modell verfügt über eine vordefinierte Anzahl von Ankerboxen, die auf jedes Segment angewendet werden. Der Rest des Netzes ist dann dafür zuständig, eine Klasse, Konfidenzwert und Offset-Parameter für die Ankerboxen zu errechnen. Schließlich wird mit dem Schwellwert und NMS das Endergebnis ermittelt. YOLO-Modelle sind eine spezielle Klasse von SSD's. Als Backbone wird die eigene Darknet-CNN-Architektur [10] verwendet und die Klassifizierung setzt sowohl auf Convolutional als auch Dense Layer.

Die zuvor beschriebenen Modelle können über sogenannte Model Zoos bezogen werden. Transfer Learning ermöglicht, die Netzwerke für einen bestimmten Anwendungszweck anzutrainieren. Durch dieses Vorgehen kann das Modell neue Kategorien erlernen und ggf. bessere Performance erzielen, ohne von Grund auf neu trainiert werden zu müssen. Das Deployment erfolgt entweder über Tensorflow Lite (TFLite) oder die Open Neural Network Exchange (ONNX) Runtime. Welches Framework verwendet wird, ist abhängig von der verwendeten Hardware. Berechnungen auf Googles Tensor Processing Unit (TPU) erfordern TFLite. ONNX kann sowohl von Visual-, Graphic- und Central-Processing-Units Gebrauch machen. Abbildung 4 veranschaulicht diesen Workflow von der Modell-Beschaffung bis hin zum Deployment.

Abbildung 4: Modell Deployment Pipeline

4 Benchmark

Im Rahmen eines großangelegten Benchmarks wurden verschiedene State of the Art Object Detection Modelle auf den Plattformen des Tischaufbaus [3] getestet. Dieser Bericht bildet, der Übersicht halber, eine repräsentative Auswahl der Resultate ab. Als Basisplattform dient ein NVIDIA Jetson Xavier mit ARM CPU und integrierter Volta GPU. Eine TPU und VPU sind zusätzlich über USB angebunden. Die Energiezufuhr des Device Under Test (DUT) erfolgt über einen eigens entwickelten Energiemonitor (EM). Dieser misst mit einer Abtastfrequenz von 50Hz die Versorgungsspannung sowie den Betriebsstrom. Die erhobenen Daten werden kontinuierlich über die serielle Schnittstelle des EM ausgegeben. Ein Raspberry Pi3 Einplatinencomputer übernimmt die Rolle als Messserver. Sobald auf dem DUT eine Messung getriggert wird, erhält der Pi einen Befehl, die Daten des EM auszulesen und zu puffern. Bei Abschluss der Messung werden aufgenommene Energiedaten an das DUT gesendet, um diese dem Messprotokoll anzufügen. Die Auslagerung des Messservers auf einen Raspberry Pi ist erfolgt, um die Messung möglichst wenig durch andere Softwareprozesse zu verfälschen. Abbildung 5 zeigt den prinzipiellen Messaufbau. Der Jetson Xavier stellt hier das DUT dar, welches auch durch eine beliebige andere Embedded Plattform ersetzt werden kann (z. B. Jetson Nano, Coral Board, etc.).

Abbildung 5: Benchmark Messaufbau

Die Grafiken in Abbildung 6 und 7 zeigen die Messergebnisse eines TinyYOLOv4 [11] Netzwerks. Dieses hat sich im Rahmen des Benchmarks als bester Kompromiss

zwischen Geschwindigkeit und Präzision herausgestellt. Es wurden Zeit und Energiebedarf als Metriken betrachtet, um das System (Plattform und Modell) zu charakterisieren. Die Messungen umfassen die Performance auf vier verschiedenen Recheneinheiten (CPU, GPU, VPU & TPU). Die Berechnungen auf der Grafikkarte wurden noch einmal in drei verschiedene Anwendungsfälle unterteilt. Mit Compute Unified Device Architecture (CUDA) wird das Modell standardmäßig, ohne weitere Anpassungen, auf der GPU ausgeführt. TensorRT führt hingegen gerätespezifische Optimierungen am Netzwerk aus, um bessere Ausführungszeiten zu erreichen. Zusätzlich kann die Performance noch weiter optimiert werden, indem die Parameter des Modells von 32 Bit (full precision) auf 16 Bit (half precision) heruntergerechnet werden.

Bei der Ausführung eines Modells muss das transiente Verhalten des Systems betrachtet werden. Dieser „Warmup“ umfasst den Zeitraum vom Laden des Netzwerkes bis zur Berechnung des ersten Inputs. In dieser Periode werden Speicher allokiert und ggf. Optimierungen am Modell durchgeführt. Eine gesonderte Betrachtung der Warmup-Zeit ist nützlich, um einschätzen zu können, wie viel Zeit benötigt wird bis die Anwendung einsatzbereit ist. Alle darauffolgenden Berechnungen werden als „Inference“ bezeichnet. Hier wird mit dem zuvor geladenen und optimierten Modell gearbeitet, wodurch weniger Rechenzeit benötigt wird.

Die Warmup- und Inference-Zeiten scheinen eine umgekehrte Proportionalität zueinander aufzuweisen, wie Abbildung 6 zu entnehmen ist. Dementsprechend muss bei der Anwendung zwischen schneller Verfügbarkeit und hoher Framerate (im Falle von Objektdetektion) abgewogen werden. Für Echtzeit Videostreaming (30Hz+) würden sich ausschließlich TPU und GPU anbieten. Letztere kann durch Optimierungen noch einen erheblichen Performancegewinn erzielen. Die VPU weist in diesem Anwendungsfall keine nennenswerten Vorteile gegenüber der CPU auf.

Abbildung 7: TinyYOLOv4 Energiebedarf pro Inference

Abbildung 6: TinyYOLOv4 Warmup-Zeit (oben) und Inference-Zeit (unten)

Im Embedded-Bereich ist vor allem der Energiebedarf ausschlaggebend, um eine Anwendung möglichst kompakt gestalten zu können. Für die Ergebnisse aus Abbildung 7 wurde die mittlere Leistungsaufnahme der Plattform im Leerlauf und unter Last bestimmt. Aus dem Produkt der Differenz und der Inference-Zeit (Abbildung 6) lässt sich der Energiebedarf eines Modelldurchlaufs bestimmen. Wie in der vorigen Grafik erzielen GPU und TPU die besten Ergebnisse, während die VPU auch aus energetischer Sicht keinen Vorteil gegenüber der CPU bietet.

Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen schließen, dass Streaming-Anwendungen, welche kontinuierlich Daten mit demselben Modell auswerten, bevorzugt auf einer GPU ausgeführt werden sollten. Bestehende Anwendungen können stattdessen mit einer Edge-TPU ausgestattet werden, um Kosten zu sparen. Sollte schnelle Verfügbarkeit relevant sein, kann auf CPU-Inference gesetzt werden, dies hat zudem den Vorteil, dass keine spezialisierte Hardware benötigt wird.

5 Ausblick

Im weiteren Projektverlauf werden die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Benchmark verwendet, um konsequente Datenverarbeitungspipelines zu definieren und diese in Form von Microservices auf eine statische Edge-Netzwerktopologie zu verteilen. Weiterhin werden dynamische Szenarien definiert, welche sich durch variable Verfügbarkeit von Rechenplattformen oder die Art der Verarbeitungsschritte auszeichnen. Intelligentes Scheduling soll eine optimale Taskverteilung ermöglichen und eine hohe Verfügbarkeit garantieren.

Referenzen:

- [1] Ausblick: Wirtschaft Digital 2030 – Statement von Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Available: https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Video/2020/Wirtschaft-Digital/210511_digitalgipfel_pf1_andreas_scheuer/210511_digitalgipfel_pf1_andreas_scheuer.html [Zugriff am 16.8.2021].
- [2] „AI4DI“ [Online]. Available: <http://ai4di.eu/>. [Zugriff am 13.7.2020].
- [3] M. Schneider, S. Saadani und A. Höß, “Artificial Intelligence for Digitalizing Industry”, in Forschungsbericht 2020, Amberg, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, 2019, pp. 6-11.
- [4] M. Schneider, S. Saadani, R. Prokscha und A. Höß, „Testumgebung für Edge Computing in Intelligenten Transportsystemen (ITS)“ in Forschungsbericht 2021, Amberg, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, 2020, pp. 27-32.
- [5] Open Data License. Publisher: Tampereen kaupunki. Available: <https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data/avoin-data-lisenssi.html>. [Zugriff am 13.7.2020].
- [6] Joseph Redmon et al. “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection”. In: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016.
- [7] Kaiming He et al. “Deep Residual Learning for Image Recognition”. In: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016.
- [8] Jan Hosang et al. “Learning Non-maximum Suppression”. In: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017.
- [9] Wei Liu et al. “SSD: Single Shot MultiBox Detector”. In: Computer Vision – ECCV. 2016.
- [10] Joseph Redmon. Darknet: Open Source Neural Networks in C. 2013. Available: <http://pjreddie.com/darknet/>. [Zugriff am 13.7.2020].
- [11] Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang and Hong-yuan Liao. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection. In: arXiv. 2020.

Projektpartner:

Acknowledgement:

AI4DI has received funding within the Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) in collaboration with the European Union's H2020 Framework Programme and National Authorities (in Germany Bundesministerium für Bildung und Forschung), under grant agreement n° 826060.

Kontakt:

Ruben Prokscha, M.Sc.

Ostbayerische Technische
Hochschule (OTH) Amberg-Weiden
Fakultät Elektrotechnik,
Medien und Informatik
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

r.prokscha@oth-aw.de

Mathias Schneider, M.Eng.

Ostbayerische Technische
Hochschule (OTH) Amberg-Weiden
Fakultät Elektrotechnik,
Medien und Informatik
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

mat.schneider@oth-aw.de

Seifeddine Saadani, M.Eng.

Ostbayerische Technische
Hochschule (OTH) Amberg-Weiden
Fakultät Elektrotechnik,
Medien und Informatik
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

se.saadani@oth-aw.de

Prof. Dr.-Ing. Alfred Höß

Ostbayerische Technische
Hochschule (OTH) Amberg-Weiden
Fakultät Elektrotechnik,
Medien und Informatik
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

a.hoess@oth-aw.de